

© Ю. С. Калинина, А. И. Сафонов

**РАБОЧАЯ СХЕМА ЛАНДШАФТНОЙ ИНДИКАЦИИ В ДОНЕЦКЕ:
ДИЗАЙН И КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕОСИСТЕМ***ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46*

Калинина Ю. С., Сафонов А. И. Рабочая схема ландшафтной индикации в Донецке: дизайн и критерии устойчивости геосистем. – На основании теоретических рекомендаций и собственных практических результатов по ландшафтно-эстетическим оценкам территорий рекреационного назначения в условиях урбанизированной среды и (или) техногенного импакта (в парковых и рекреационных объектах г. Донецка) предложена схема реализации процесса ландшафтной индикации по доступным критериям регионального фитомониторинга. Основным требованием к создаваемым ландшафтным конструкциям является устойчивость формируемых локальных геосистем при соблюдении принципов совместимости природных характеристик и антропогенных воздействий, а также рационализма в эксплуатационном функционировании. Приведен иллюстративный материал для фрагментарной демонстрации некоторых позиций предложенной рабочей схемы ландшафтной фитоиндикации в г. Донецке.

Ключевые слова: Донецк, ландшафтный дизайн, геосистемы, критерий устойчивости, озеленение, фитоиндикация, функциональное планирование.

Введение

Любой фактор антропогенеза вносит в природный баланс определенные дополнительные воздействия, которые могут иметь как деструктивный, так и стабилизирующий функциональный эффект при сохранении целостности и способности к восстановлению геосистемы любой размерности на Земле. Ландшафтная индикация [19, 24] как часть программы, сопряжённой с ландшафтной архитектурой [8, 31], а также благоустройство городских и техногенных территорий [1, 7, 13, 18, 28, 30] являются неотъемлемой частью инициатив и крупномасштабных экологических проектов [3, 6, 9, 17, 23, 25]. Помимо современных методов моделирования и экстраполяции ландшафтной экологии [19, 20, 22, 32] и анализа климатообразующих эффектов человеческой деятельности [3, 21, 27, 29], важным компонентом учета и анализа состояния экосистем является фитоиндикационный [4, 21] критерий, который отражает успешность внедряемых человеком технологий по оптимизации среды в условиях глубоких антропогенных трансформаций.

Цель работы – предложить блок-схему для реализации процесса оценки успешности фитооптимизационных работ на примере конкретных объектов рекреационной деятельности в условиях промышленного и урбанизированного региона – Донбасса.

Материал и методы исследования

Основой для методического сопровождения работы являются рекомендации ученых по вопросам зеленого строительства [8, 13, 18, 29, 31] и комплексного благоустройства городских территорий [1, 9, 13, 19, 20, 22, 25, 29, 32] и экологически напряженных регионов [2, 3, 6, 23, 26, 31]. С точки зрения ботанико-экологического мониторинга [5, 14, 15, 23] и анализа растительных объектов как элементов эстетической ценности [7, 10–12, 16] в Донбассе накоплен некоторый актуальный материал, используемый для обобщения и понимания специфики региона в отношении фитодизайна и ландшафтной архитектуры [10, 14].

При подготовке графического и фотоматериала были разработаны маршрутные схемы на местности, чтобы можно было осуществить сбор материала со смотровых площадок и мест обзора в разные сезоны, а также зафиксировать разницу в межгодовом сравнении

основных показателей устойчивости объектов зеленой архитектуры. В целевой программе проведенных наблюдательных и экспертных мероприятий основная задача была поставлена в подтверждении сохранения целостности и назначений парковых местностей, созданных до 2014 г. и прошедших осложненный войной период эксплуатации с 2014 по 2024 г. в Донецке.

Результаты и обсуждение

В качестве модельных объектов оценивания ландшафтно-эстетических характеристик и устойчивости геосистем в Донбассе были выбраны участки рекреационного назначения, имеющие дизайнерский проект и продолжительность эксплуатации не менее 15 лет, чтобы сохранить возможность межгодового сравнения в обозримом интервале времени и в условиях разной степени ухода за фитокомплексами.

По геометрическим закономерностям и с учетом топографических особенностей, планировка парковых мест в Донецке выполнена на высоком уровне проектного профессионализма (рис. 1), что подтверждается многолетним функционалом и сохранением основных скелетных структур за весь период исследований.

Рис. 1. Специфика планировки некоторых парков Донецка: Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова (А), Парк Победы (Б), благоустройство Донбасс-Арены (В), городской парк культуры и отдыха «Освободителям Донбасса» – Парк Ленинского комсомола (Г)

В большинстве случаев строительство рекреационной зоны совпадает территориально с водоохранными объектами, от чего и зависит общая форма парков и скверов. Единообразие нанорельефа по нулевому углу наклона на 85–95 % территорий парков в Донецке позволяет

формировать разнообразие дендрокомпозиций и цветников, а оставшиеся склоны типично представлены стриженными газонами. Соблюдение таких правил и грамотный выбор местности также способствует устойчивости анализируемых геосистем при выполнении ими рекреационной функции, поскольку под устойчивостью в рабочей схеме оценивания подразумевается именно сохранение целостности структуры (согласно генеральному плану на местности) и функционального назначения даже в периоды сложных экономических потрясений в регионе, когда средства на стратегическую ландшафтную архитектуру и дизайн из городского бюджета не были предусмотрены в связи с военными событиями в Донбассе с 2014 г. по настоящее время.

Установлено, что парки характеризуются сочетанием различных стилей и направлений ландшафтной архитектуры и зеленого строительства с превалированием тенденций советского постмодернизма до локальных элементов пейзажных французских интонаций неоклассицизма, встроенных в английскую планировку города в целом, что согласуется с результатами предыдущих исследований в Донецке [7, 16].

Составленная блок-схема ландшафтной индикации с учетом фитообъектов (рис. 2) включает требование по соблюдению принципов совместимости природных характеристик и антропогенных вмешательств, а также рационализма в эксплуатации, сценарии и соответствующие им процессы в процедуре рассмотрения и целостной квантификации объектов ландшафтно-архитектурной ценности в Донецке.

РАБОЧАЯ СХЕМА ЛАНДШАФТНОЙ ФИТОИНДИКАЦИИ

Рис. 2. Принципиальная блок-схема этапов оценки успешности от стадии идеологического планирования до практического использования критериев на конкретных объектах ландшафтной индикации

Пошаговая схема при анализе целостности и устойчивости искусственной геосистемы рекреационного назначения, созданной за счет приемов зеленой архитектуры, включает этап идентификации идеологического назначения на основании основных принципов, указанных на схеме, а также реализацию следующих четырех сценариев ландшафтного анализа: 1) оценочный, который предусматривает процедуру прямой квантификации, например, бонитета, проективного покрытия, эрозионных процессов почв, полевого водонасыщения корнеобитаемых эдафических горизонтов; 2) прогнозный, основанный на устойчивых тенденциях и описанных графиков динамических процессов за последние годы или за весь период наблюдений, если такие закономерности имеют колебательный характер развития; 3) результирующий сценарий сформирован несколькими тактиками, при этом особое значение уделялось типам ландшафтной индикации (предметный и помологический), и

важных процессов в степной зоне промышленного назначения при параметризации и физикализации, учитывающей ксерофитизацию, пайноморфность растительных объектов и, безусловно, процессы загрязнения в генетических рядах культурного ландшафта. Последний критерий определяется миграционными потоками технофильных элементов при проведении биогеохимического анализа по видам-доминантам и(или) ассектаторам. Интеграционный сценарий в рабочей схеме как правило связан со стратегией развития и эксплуатации местности.

В качестве иллюстративного примера успешного проекта реализации отдельных композиций в г. Донецке подготовлена серия фотоснимков сезонных преобразований южной экспозиции сквера Гурова (рис. 3) и восточной экспозиции сквера «Строитель» (рис. 4).

А

Б

В

Г

Д

Е

Рис. 3. Южная экспозиция сквера Гурова (г. Донецк) в разные сезоны:
А – май 2023 г., Б – октябрь 2023 г., В – декабрь 2023 г., Г – декабрь 2023 г. (обледенение),
Д – апрель 2024 г., Е – май 2024 г.

А

Б

В

Г

**Рис. 4. Восточная экспозиция сквера «Строитель» (г. Донецк) в разные сезоны:
 А – июль 2023 г., Б – ноябрь 2023 г., В – январь 2023 г.,
 Г – январь 2024 г. (начало структурной реорганизации парковой зоны – федеральный проект)**

При подготовке иллюстративного материала выбраны одинаковые точки обзора и фотографирования местности. Такие материалы также можно рассматривать как хронографические летописи при установлении каких-либо фактов не только в мероприятиях зеленого строительства, но и при установлении климатических особенностей в межгодовом сравнении по фенологическим преобразованиям в растительных комплексах.

В оценке устойчивости геосистем также важно было подчеркнуть сбалансированный уход за искусственными насаждениями, которые, например, при экстремальных климатических условиях могут сохранить свою целостность. Испытание этого параметра проведено в период декабря 2023 г. при сильном обледенении всех объектов открытых ландшафтных систем, включая не только растительные элементы (рис. 3, Г), но и сооружения капитальной архитектуры. Также обязательно отмечены процессы переформирования парковых зон Донецка, которые локально организованы с 2023 г. как федеральные программы (проекты) благоустройства. При этом на начальных этапах переформирования рекреационная территория может резко утрачивать свой эстетизм, что отражено в оценочных колебаниях, проведенных в разные годы наблюдений.

Доказано, что сбалансированное и гармоничное цветовое оформление городской среды имеет положительное влияние на эмоциональное состояние человека. Выраженная сезонность в парковых участках Донецка также рассматривается как благоприятный показатель в успешности при эксплуатации рекреационных конструкций.

Установлено, что применяемые в технологиях ландшафтного дизайна комбинации создают уникальное и гармоничное окружение в условиях промышленно развитого г. Донецка, которое сочетает в себе природные характеристики с декоративными и архитектурными элементами. Ландшафтный дизайн (как часть городского ландшафта) выгодно интегрирует здания и сооружения в окружающий ландшафт. Представленные примеры сочетания элементов архитектуры и ландшафтного дизайна (рис. 5) имеют приятное и привлекательное пространство вокруг зданий, которые способствуют комфорту горожан. Элементы архитектуры в свою очередь приобретают больший эстетизм и привлекают к себе внимание.

А

Б

Рис. 5. Примеры сочетаний элементов архитектуры и ландшафтного дизайна:

А – бульвар им. А.С. Пушкина, Б – архитектурный ансамбль Донбасс Палас и гостиницы Пушкинская

Оценивая каждый из 10 критериев по 10-балльной шкале (рис. 2), в рабочей схеме оценки рекреационных объектов были получены результаты за 2012, 2015, 2018 и 2021 годы:

- Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова: 95, 88, 90 и 91 балл;
- территория бульвара им. А.С. Пушкина: 96, 91, 92 и 93 балла;
- Городской парк культуры и отдыха «Освободителям Донбасса» (Парк Ленинского комсомола) – 85, 88, 85 и 89, отдельно оценена территория детской железной дороги в указанные годы – 50, 55, 53 и 54 баллов и музыкальный парк – 60, 72, 59 и 61 балл;
- Парк кованых фигур – 77, 79, 71 и 72 балла;
- Парк «Сокол» – 45, 48, 53 и 52 балла;
- Парк Победы (Калининский район) – 88, 87, 82 и 84 балла;
- Парк славянской культуры и письменности – 85, 85, 87 и 86 баллов;
- Парк гостиничного комплекса «Виктория» – 89, 77, 80 и 88 баллов.

Объемное озеленение, как особый вид ландшафтного дизайна, играет немаловажную роль в современной архитектуре, помогая тем самым создавать устойчивое и уникальное пространство, которое совмещает в себе красоту, функциональность и экологическую

ответственность. Специфическая устойчивость геосистем учтена также в период обледенения и выпадения осадков в виде инея (рис. 6).

Рис. 6. Примеры состояний ландшафтных фитокомпозиций в экстремальные природно-климатические периоды (А, Б) и при дополнительных аспектах эстетизма в зимний период (В, Г)

При этом была реализована попытка оценки устойчивости ландшафтных элементов по сохранности скелетных структур дендрологической фракции культурных насаждений по 100-балльной шкале в декабре 2023 г.: Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова – 95, территория бульвара им. А.С. Пушкина – 91, Городской парк культуры и отдыха «Освободителям Донбасса» – 88, Парк кованых фигур – 72, Парк «Сокол» – 97, Парк Победы – 80, Парк славянской культуры и письменности – 86, Парк гостиничного комплекса «Виктория» – 75 баллов. Сделано предположение, что большинство повреждений обусловлено наличием в городских условиях древесных объектов, требующих обрезки и кронирования, что также связано с ограничением бюджетного финансирования в военное время в Донбассе.

Выводы

Функциональный ботанический эстетизм в Донбассе определяется в первую очередь надежностью (устойчивостью) создаваемых локальных ландшафтов на основании результативности процесса сохранения и выживания компонентов системы.

По дизайнерским планам, схемам конструкций, функционирования в эксплуатации и межсезонным аспектам парки и скверы Донецка оценены в категории высокого уровня эстетизма с некоторыми отличиями, связанными в первую очередь с размерами рекреационного объекта и спецификой его целевого использования.

Предложенная рабочая схема проведения ландшафтно-эстетической квантификации рекреационных местностей в г. Донецке показывает сравнительную дифференциацию полноценности создаваемых геосистем, устойчивость которых связана с подбором ассортимента растений, а также разнообразия композиционных вариантов. При этом подчеркнута общая линия использования стилевых приемов ландшафтной архитектуры и их совместимости с природными характеристиками в условиях антропогенного фактора.

Исследование выполнено в рамках молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400023-4), а также инициативной темы кафедры ботаники и экологии ДонГУ «Ботаника антропогенеза: индикация и оптимизация» (№ 0122D000085).

Список литературы

1. *Ватьян К. А., Прошунина К. А.* Ландшафтный компонент в структуре делового центра // Потенциал интеллектуально одаренной молодежи – развитию науки и образования. Астрахань: Астраханский ГАСУ, 2021. С. 184–189. EDN: WENRMT.
2. *Жуков К. О., Епринцев С. А.* Качество окружающей среды городских территорий как показатель устойчивого развития // Региональные геоэкологические исследования. Воронеж: «АртПринт», 2022. С. 62–66. EDN: CEDHCS.
3. *Корниенко В. О., Калаев В. Н.* Влияние природно-климатических факторов на механическую устойчивость и аварийность деревьев березы повислой в г. Донецке // Лесоведение. 2022. № 3. С. 321–334. DOI: 10.31857/S0024114822020073. EDN: KDUHDW.
4. *Маркелов Д. А., Минеева Н. Я., Акользин А. П., Шаповалов Д. А., Григорьева М. А., Конуров Б. И., Алешко-Ожевская О. С.* Биоиндикация в технологиях, проектах, решениях, как сигнальная система биосферы // Проблемы региональной экологии. 2022. № 2. С. 49–54. DOI: 10.24412/1728-323X-2022-2-49-54. EDN: JGNNSB.
5. *Калинина Ю. С.* Выбор объектов для токсикологического фитомониторинга Донецко-Макеевской агломерации // Экология родного края: проблемы и пути их решения. Киров: Вятский государственный университет, 2024. С. 112–115. EDN: FPVDVH.
6. *Клепиков О. В., Епринцев С. А., Шекоян С. В.* Анализ данных социальногигиенического мониторинга регионов России, определяющих эколого-гигиеническую безопасность населения // Санитарный врач. 2020. № 1. С. 60–66. DOI: 10.33920/med-08-2001-08. EDN: GCUFZF.
7. *Мозговенко К. А.* Зеленая архитектура промышленно развитого Донецка: эстетика, комбинаторика стилей // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2023. Т. 1, № 15. С. 85–90. EDN: TCJSVK.
8. *Мустафаева Н. И., Коноплева А. Д.* Современные тенденции в ландшафтной архитектуре России // Русский язык и русская культура в мировом культурном. М.: ООО «ВАШ ФОРМАТ», 2023. С. 245–251. EDN: EKIKNZ.
9. *Павлова В. А.* Терапевтический ландшафт. Особенности изучения // Архитектура и современные информационные технологии. 2024. № 2 (67). С. 213–229. DOI: 10.24412/1998-4839-2024-2-213-229. EDN: LUBXNH.
10. *Петкогло О. В., Сафонов А. И.* Ретроспективный анализ интерьерной и ландшафтной фитооптимизации промышленной среды (к 100-летию профессора М. Л. Ревы) // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2022. № 3. С. 72–79. EDN: GTDLEL.
11. *Пчеленко О. В., Сафонов А. И.* Первичная оценка эстетической ценности видов природной флоры в антропогенно нарушенной среде // Донецкие чтения 2017: Русский мир

- как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса. Т. 2. Донецк: Донецкий национальный университет, 2017. С. 109–110. EDN: YOUSWY.
12. *Пчеленко О. В.* Эстетическая ценность некоторых видов природной флоры в антропогенно нарушенной среде // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2018. Т. 1, № 10. С. 83–88. EDN: QXVDPА.
13. *Репецкая А. И.* Ассортимент для городского озеленения: взгляд ботаника, питомниковода, ландшафтного архитектора и чиновника // Ботанические сады в современном мире. Санкт-Петербург. 2023. Т. 3. С. 153–157. DOI: 10.24412/cl-36595-2023-3-153-157.
14. *Сафонов А. И., Калинина Ю. С.* Внедрение научных разработок по озеленению в образовательный процесс ДонГУ // Ботанические сады и озеленение населенных мест. Симферополь: КФУ им. В. И. Вернадского. 2024. С. 252–254. DOI: 10.5281/zenodo.12813138.
15. *Сафонов А. И., Мирненко Э. И., Мирненко Н. С., Калинина А. В., Калинина Ю. С., Палагута А. П.* Экспозиционный материал кафедры ботаники и экологии ДонГУ для представления ДНР на Форуме ВДНХ «Россия» в 2024 году // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2024. № 1. С. 27–38. EDN: NSZYBT.
16. *Сафонов Р. А.* Геометрические особенности ландшафтной архитектуры г. Донецка // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2024. Т. 1, № 16. С. 155–159. EDN: BKNVZY.
17. *Солтани Г. А.* Использование растительных ресурсов ботанических садов для проведения эколого-просветительских мероприятий // Ботанические сады в современном мире. Санкт-Петербург. 2023. Вып. 4. С. 123–125. DOI: 10.24412/cl-36595-2023-4-123-125. EDN: WGEWZN.
18. *Федорова С. А., Федоров А. В.* Проблема современного благоустройства городских зон на примере Центральной площади г. Ижевска // Современные проблемы истории и теории архитектуры. Санкт-Петербург. 2022. С. 185–189. EDN: GBOZQE.
19. *Черятова Ю. С., Джафарова А. Ф., Гресько А. И.* Ландшафтная индикация в решении задач природопользования // Природообустройство. 2024. № 2. С. 111–116. DOI: 10.26897/1997-6011-2024-2-111-116. EDN: LBWDYJ.
20. *Chen Ch.* Three-dimensional system modeling and design of ecological garden landscape based on the interlaced spatial pattern of light and shadow // Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering. 2023. Vol. 23, No. 3. P. 1503–1516. DOI: 10.3233/jcm-226712.
21. *Dong Yu., Kuang W., Ren Zh., Dou Y., Deng X.* Green or grain? Impact of green space expansion on grain production in Chinese cities and its implications for national urban greening schemes // Landscape Ecology. 2024. Vol. 39, No. 7. P. 117. DOI: 10.1007/s10980-024-01921-0.
22. *Fang X., Kong L.* Recent trends in landscape sustainability research – a bibliometric assessment // Land. 2024. Vol. 13, No. 6. P. 811. DOI: 10.3390/land13060811. EDN: VUTCAJ.
23. *Korniyenko V. O., Kalaev V. N.* Impact of natural climate factors on mechanical stability and failure rate in silver birch trees in the city of Donetsk // Contemporary Problems of Ecology. 2022. Vol. 15, No. 7. P. 806–816. DOI: 10.1134/s1995425522070150. EDN: EUVZMY.
24. *Lu X., Li Sh.* Design of 3D environment combining digital image processing technology and convolutional neural network // Advances in Multimedia. 2024. Vol. 2024. P. 5528497. DOI: 10.1155/2024/5528497. EDN: HWYFRK.
25. *Pera A.* Assessing sustainability behavior and environmental performance of urban systems: A systematic review // Sustainability. 2020. Vol. 12, No. 17. P. 7164. DOI: 10.3390/su12177164.
26. *Ryakhov R. V., Petrishchev V. P., Dubrovskaya S. A.* Experience in analysing the landscape morphological structure based on innovative methodological approaches // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. P. 012094. DOI: 10.1088/1755-1315/817/1/012094.

27. *Sukhoveeva O. E.* Adaptation of land use to climate change in Russia // Russian Meteorology and Hydrology. 2020. Vol. 45, No. 12. P. 830–834. DOI: 10.3103/S106837392012002X.

28. *Wu J.* Landscape sustainability science (II): core questions and key approaches // Landscape Ecology. 2021. DOI: 10.1007/s10980-021-01245-3. EDN: ZQWJIK.

29. *Yao L., Zhang X., Yu J., Liu Ya., Du H., Li X.* Exploring ecological management plans for typical systems in arid areas from the perspective of ecosystem service value evolution // Systems. 2024. Vol. 12, No. 5. P. 166. DOI: 10.3390/systems12050166. EDN: LFCGEE.

30. *Yeprintsev S. A., Klepikov O. V., Shekoyan S. V., Zhigulina E. V.* Study of the impact of social and environmental factors on the spread of coronavirus infection in Russian Regions // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. P. 012007. DOI: 10.1088/1755-1315/688/1/012007. EDN: KNQAWL.

31. *Zeng L.* Urban landscape design based on VR immersive interactive experience app platform research and practice // Lecture Notes in Electrical Engineering. 2022. Vol. 827 LNEE. P. 511–519. DOI: 10.1007/978-981-16-8052-6_63. EDN: IICPUN.

32. *Zhang S.* Modern urban landscape design under sustainable development // Journal of Advanced Oxidation Technologies. 2018. Vol. 21, No. 2. P. 201808740. DOI: 10.26802/jaots.2018.08740. EDN: YIODGH.

Поступила в редакцию 17.09.2024 г.

Kalinina Yu. S., Safonov A. I. Working scheme of landscape indication in Donetsk: design and criteria of sustainability of geosystems. – Based on theoretical recommendations and our own practical results on landscape-aesthetic assessments of recreational areas in the conditions of an urbanized environment and (or) man-made impact (in park and recreational facilities of Donetsk), a scheme for implementing the landscape indication process according to accessible criteria of regional phytomonitoring is proposed. The main requirement for the created landscape structures is the sustainability of the formed local geosystems while observing the principles of compatibility of natural characteristics and anthropogenic impacts, as well as rationalism in operational functioning. Illustrative material is provided for a fragmentary demonstration of some positions of the proposed working scheme of aesthetic landscape phytoindication in Donetsk.

Key words: Donetsk, landscape design, geosystems, sustainability criterion, landscaping, phytoindication, functional planning.

Калинина Юлия Станиславовна

младший научный сотрудник НИЧ,
ассистент кафедры ботаники и экологии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: *yu.kalinina91@mail.ru*
ORCID: 0009-0002-2442-0926
AuthorID: 1243335

Kalinina Yulia Stanislavovna

Junior researcher of Research Department,
Assistant at the Department of Botany and Ecology,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.

Сафонов Андрей Иванович

кандидат биологических наук, доцент,
зав. кафедрой ботаники и экологии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: *andrey_safonov@mail.ru*
ORCID: 0000-0002-9701-8711
AuthorID: 957581

Safonov Andrey Ivanovich

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Botany and Ecology,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.